

DÉCOUVERTE PUBLICATION VALORISATION

IST

Service Information Scientifique
et Technique de l'Institut de Recherche
pour le Développement (IRD)

PLUS D'INFORMATIONS

Horizon

horizon.documentation.ird.fr

Bureau du chercheur IRD

ird.fr/bureau-du-chercheur

Outils pour la recherche (intranet)

ird.fr/intranet/outils-pour-la-recherche

NOUS CONTACTER

ist-contact@ird.fr

IST - MCST IRD OCCITANIE

911 avenue Agropolis
BP 64501
34394 Montpellier Cedex 5
+33 467 41 61 37

FONDS DOCUMENTAIRE IRD IST - MCST ILE-DE-FRANCE

32 avenue Henri Varagnat
93140 Bondy
+33 148 02 55 00

Nous trouver à Abidjan, Antananarivo,
Cayenne, Niamey, Nouméa, Ouagadougou :
[Explorer la carte de la Bibliothèque
Scientifique IRD](#)

